

A RESTRIÇÃO ALIMENTAR MATERNA DURANTE A LACTAÇÃO PROMOVE ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS E TEM IMPACTO NO EIXO HPA NA PROLE DURANTE A IDADE ADULTA

Sthéfany Nogueira Pessoni¹, João Donizetti Gomes da Silva Filho¹, Isadora Barcelos Moreira¹, Gabriel Nunes Rodrigues¹, Luís Fernando Leite de Jesus¹, Keilah Valéria Naves Cavalcante²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: O eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal (HPA) é sensível a alterações nutricionais, uma vez que os glicocorticoides participam na regulação do metabolismo e do comportamento. No entanto, o papel do estresse nutricional nas mães durante a lactação no eixo HPA dos seus descendentes na idade adulta é pouco conhecido. **OBJETIVOS:** Avaliar os efeitos comportamentais com a correlação do eixo HPA na prole de mães em restrição alimentar. **METODOLOGIA:** Ratas Wistar prenhes foram divididas em dois grupos (comitê de ética 052/17): Controle (CO) alimentadas com ração padrão *ad libitum*; e Restrição Alimentar (FR), alimentadas com dieta padrão, fixada em 50% da ingestão diária do grupo CO. A intervenção dietética foi realizada desde o dia pós-natal 1 (PN1) até o dia pós-natal 14 (PN14). Os filhotes foram monitorados até o PN120, quando foram realizados os testes de campo aberto (CA) e labirinto de cruz elevado (LCE) e coletadas amostras de cérebro para análises moleculares, de sangue para bioquímica e de glândulas adrenais para análises morfológicas. **RESULTADOS:** No CA, a prole masculina FR passou mais tempo no centro (CO $34,14 \pm 3,70$ vs FR $59,38 \pm 9,35$; seg) e aumentou o número de cruzamentos (CO $51,94 \pm 4,29$ vs FR $69,25 \pm 4,44$; eventos). No entanto, observamos uma redução na área da zona fasciculada da adrenal na descendência masculina FR (CO $944 \pm 2,67$ vs FR $835 \pm 6,78$; μm^2) e uma redução nos níveis de ACTH (CO $59,38 \pm 15,89$ vs FR $18,77 \pm 5,46$; pg/ml) em comparação com ao grupo CO. Além disso, embora os níveis de ACTH tenham aumentado (CO 18 ± 3 vs FR 53 ± 2 ; pg/ml), as fêmeas FR apresentaram peso da adrenal reduzido (CO $25 \pm 5,3$ vs FR 21 ± 3 ; g/pc) e área da zona fasciculata reduzida (CO $1166 \pm 10,0$ vs FR $1055 \pm 7,3$; μm^2), em comparação com as fêmeas CO. **CONCLUSÃO:** Em conjunto, a dieta restrita durante a lactação leva à redução do comportamento ansioso e aumenta a atividade exploratória nos machos na idade adulta. No entanto, tanto os machos quanto as fêmeas apresentam área reduzida da zona fasciculata na glândula adrenal, o que, juntamente com os testes comportamentais, sugere uma redução da sinalização do estresse e possível desequilíbrio do eixo HPA.

Palavras-chave: Restrição alimentar materna; Lactação; Comportamento; Corticosterona.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: 052/17

Fonte financiadora: Não se aplica.